

PARODIA E INTERTEXTUALIDAD
EN *BLANDÍN DE CORNUALLA*

SUSANA G. ARTAL

Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas

“Dr. Amado Alonso”

Universidad de Buenos Aires

RESUMEN: A lo largo de los años, el *roman* de *Blandín de Cornualla* ha sido con frecuencia blanco de juicios descalificadores, en especial, entre los críticos franceses como Paul Meyer (1873), Camille Chabaneau (1875), Alfred Jeanroy (1945) y François Pirot (1972). *Blandín de Cornualla* no es siquiera mencionado en el capítulo que María Rosa Lida de Malkiel consagró a la literatura artúrica en España y Portugal, para la *Arthurian Literature in the Middle Ages* dirigida por Roger Sherman Loomis (1959). Afortunadamente, los estudios de Martín de Riquer (1980), C. M. Van der Host (1974) y Arseni Pacheco (1977) en especial renovaron la perspectiva desde la cual es menester examinar este particular *roman*. El objetivo de estas líneas es profundizar el camino abierto por trabajos como los de Jacques de Caluwé (1978), Juan Ribera Llopis (1988) y Gioia Paradisi (2015), que exploran la vena paródica del texto y sus posibles referencias intertextuales.

PALABRAS CLAVE: *roman courtois* – parodia – narrativa catalana-occitana

Incipit XLIV (2024), 211-226

Entregado: 03/07/2024 - Aceptado: 10/09/2024

ABSTRACT: Over the years, the *Roman de Blandín de Cornualla* has often been the target of disparaging judgments, especially among French critics such as Paul Meyer (1873), Camille Chabaneau (1875), Alfred Jeanroy (1945) and François Pirot (1972). *Blandín de Cornualla* is not even mentioned in the chapter that María Rosa Lida de Malkiel devoted to Arthurian literature in Spain and Portugal, in the book *Arthurian Literature in the Middle Ages* directed by Roger Sherman Loomis (1959). Fortunately, the studies of Martín de Riquer (1980), C. M. Van der Host (1974) and Arseni Pacheco (1977) renewed the perspective from which it is necessary to examine this particular *roman*. The aim of these lines is to deepen the path opened by works such as those of Jacques de Caluwé (1978), Juan Ribera Llopis (1988) and Gioia Paradisi (2015), which explore the parodic vein of the text and its possible intertextual references.

KEYWORDS: *roman courtois* – parody – Catalan-Occitan narrative

Pese al legendario vínculo con Leonor de Provenza, reina de Inglaterra, con el que Jehan de Nostredamus en el siglo XVI y Claude Fauriel en el XIX engalanaron la hipotética estirpe del *Roman de Blandin de Cornualla*¹, desde su primera edición en 1873, la obra ha sido con frecuencia blanco de juicios descalificadores. Paul Meyer, su primer editor, no vacilaba en cederla graciosa e irónicamente a los eruditos catalanes, en caso de que estos juzgaran conveniente enriquecer con ella su literatura (Meyer, 1873: 172) y, según observa Jacques de Caluwé (1978: 57), no solo el tono despreciativo de ese comentario se mantuvo a lo largo de los años, en especial entre los críticos franceses como Camille Chabaneau (1875), Alfred Jeanroy (1945) y François Pirot (1972), sino que *Blandin de Cornualla* no es siquiera mencionado en el capítulo que María Rosa Lida

¹ Como señala Burrell (2001), Jehan de Nostredamus, en *Les vies des plus celebres et anciens poetes provençaux qui ont floury du temps des Comtes de Provence* (Lyon : 1575) y Claude Fauriel, en *Histoire littéraire de la France*, t. XX (1842) y en *Histoire de la poésie provençale* (1846), t. III, cap. XXXIV, pp. 92-95, atribuyen a Leonor de Provenza la autoría de este *roman*.

de Malkiel (1959: 406-418) consagró a la literatura artúrica en España y Portugal, para la *Arthurian Literature in the Middle Ages* dirigida por Roger Sherman Loomis.

Afortunadamente, los académicos catalanes no despreciaron el “don” de Meyer y, tal como señala Antonia Martínez Pérez (1997: 1009), los estudios de Martín de Riquer (1980) y Arseni Pacheco (1977) en especial renovaron la perspectiva desde la cual es menester examinar este particular *roman*. Las recientes ediciones y traducciones al inglés preparadas por Ross G. Arthur (2000) y Wendy Pfeffer y Margaret Burrell (2022) son muestra de un interés creciente. En esa línea, el objetivo de estas líneas es profundizar el camino abierto por trabajos como los de Jacques de Caluwé (1978), Juan Ribera Llopis (1988) y Gioia Paradisi (2015), que exploran la vena paródica del texto y sus posibles referencias intertextuales.

ALGUNOS DATOS E INCERTIDUMBRES SOBRE UN ROMAN POCO/MAL CONOCIDO

El que su primer editor prefirió titular *Roman de Blandin de Cornoualles et de Guillot Ardit de Miramar*, de acuerdo con los nombres de los dos caballeros que protagonizan la acción, es sin duda una obra que no ahorra incertidumbres. El *roman* se ha conservado en un único manuscrito que perteneció a Vittorio Amadeo II de Saboya, el MS G-II-34 de la Biblioteca Nazionale di Torino, acerca de cuya datación subsisten dudas. Burrell (2001: 12) explica que, pese a que en el catálogo de Pasini de 1749 se lo data como del siglo XIV, por la letra, el tipo de papel y la marca de agua, pertenecería al XV. Meyer, por su parte, no trabajó directamente sobre él sino sobre una transcripción hecha por Léon Gautier, y, como consecuencia del incendio que afectó la Biblioteca de Turín en 1904, el manuscrito se vio luego dañado por el agua. Cornelis Van der Horst, que examinó el manuscrito, pudo constatar numerosos errores en la edición de Paul Meyer.

El texto, que es anónimo, habría sido compuesto a fines del siglo XIII, o más probablemente en el XIV (a mediados de este siglo según Sabrina Galano, la más reciente editora), por un poeta catalán que se esfuerza por escribir en provenzal –según Paul Meyer, Martín de Riquer y De Caluwé– o, de acuerdo con Chabaneau y Alart, por un autor provenzal que emplea una lengua de escasa sofisticación literaria. Van der Horst (1974), por su parte, señala también influencias italianas, que se explicarían por ser ese el origen del copista. A las discusiones sobre la datación del texto y la del manuscrito, la lengua y el origen del autor, se añaden las suscitadas por la definición genérica de la obra, su pertenencia a la materia de Bretaña (o más específicamente, a la materia artúrica) y, en relación con estos elementos, la revisión de los criterios que permiten proponer una valoración más ponderada que las categóricas descalificaciones iniciales.

El rescate de *Blandín* se ha apoyado, por un lado, en jerarquizar su interés para la historia literaria, subrayando su lugar en el proceso de evolución de la narrativa occitano-catalana o catalana; por otro, en reevaluar su calidad literaria. En ese sentido, De Caluwé (1978), en coincidencia con Martín de Riquer y Cornelis van der Horst, encarece el valor documental de la obra, dada la escasez de *romans* de ese origen adscriptos a la materia de Bretaña, y su tono irónico. Ribera Llopis (1988), por su parte, profundiza en el modo como *Blandín* se inscribiría en una tendencia al realismo literario, rasgo también observado por Arseni Pacheco, que caracterizaría la literatura catalana y confluiría en algunas de sus máximas creaciones como el *Tirant lo Blanch* de Joanot Martorell.

En cuanto a la reevaluación de la calidad literaria, De Caluwé (1978) describe con agudeza la estructura simétrica y balanceada del relato, y concluye que, en su opinión, las debilidades del *roman* no residen en la intriga sino en el estilo, plagado de reiteraciones y muletillas. Este último aspecto es reexaminado por Martínez Pérez (1995), a la luz de las leyes para los relatos tradicionales de Axel Olrik (1921/1992), que podrían en su opinión explicar que las repeticiones, las simplificaciones

y el esquematismo que tanto se le han criticado al *Blandín*, lejos de ser defectos, constituyen una elección estilística deliberada y acorde con la incorporación de temas de la narrativa tradicional que colocan a este *roman*, en palabras de Pacheco (1977) “a medio camino entre el cuento folklórico y la novela moderna”.

Ahora bien, se prefiera enfocar el problema desde una u otra de estas dos perspectivas, el eje de referencia para examinar *Blandín de Cornualla* ha sido la revisión de su lazo con la materia de Bretaña y con el *roman courtois*. Comenzaré por sintetizar las observaciones al respecto y luego me detendré en algunas posibles referencias intertextuales que creo no han sido aún atendidas por la crítica.

BLANDÍN Y LA MATERIA DE BRETAÑA

Las primeras observaciones acerca de la relación de este *roman* con la materia de Bretaña relativizaron ese vínculo, dada la notoria ausencia de referencias o menciones a los conocidos personajes de la Mesa Redonda y la corte de Arturo, y el hecho de que el único topónimo que permitiría ubicar la acción en la brumosa geografía artúrica es Cornualla. No obstante, como afirma De Caluwé, apoyando en este punto el criterio de Martín de Riquer, la mención de Cornualla, en un momento en que la materia de Bretaña era tan conocida, no podía en ningún caso ser “inocente” y no apuntar a inscribir de algún modo la obra en la estela de esa tradición.

La atención prestada a los nombres propios, por otra parte, es uno de los elementos que han llevado a explorar la posible intención paródica del texto. En efecto, De Caluwé observa que el empleo del adjetivo *Ardit* (valiente) para designar a Guillot, el compañero del protagonista, parece irónico, dado que este personaje no solo termina mal las aventuras que emprende sin compañía, de las que siempre debe ser rescatado

por Blandin, sino que se muestra demasiado afecto a dormir y comer; ante la clásica disyuntiva de elegir entre dos sendas, no duda en optar por la más ancha para proseguir su camino, y en combate tiene ciertas conductas curiosas como hinchar las mejillas y hacer crujir sus dientes: “Adonc Guiloth enfla las narres/ et cruys las dens entre las beres” (vv. 701-702)².

En el mismo sentido irónico se interpreta el empleo del topónimo *Claus Cobert* (recinto cubierto, v. 660) para designar a un desierto, y el nombre del protagonista que, pese a su innegable coraje, se llama Blandín, lo que recuerda demasiado el adjetivo *bland* (blando), reforzado además por el frecuente empleo del diminutivo *Blandinet*. La hipótesis de una onomástica burlesca se ve también confirmada, en mi opinión, por otro nombre empleado dos veces (vv. 378 y 648), lo que en sí es ya una excepción, dado que salvo por los protagonistas, la mayoría de los personajes carecen de nombre. En efecto, elegir el diminutivo *Leonet* (es decir, “leoncito”) para designar al hijo de un gigante no parece poder interpretarse sino en clave paródica. A estos elementos léxicos debe sumarse el empleo de registros lingüísticos impropios de la literatura cortesana señalado por Pacheco y Martín de Riquer, aspecto al que no me referiré en este trabajo.

Pero sin duda, es en el nivel de la trama donde la relación paródica con el *roman courtois* se vuelve más notoria. La marcada inclusión de las necesidades físicas de dormir y comer de los caballeros (más frecuentes en Guillot) puede ser uno de los rasgos de realismo literario que subrayan Pacheco y Ribera Llopis, pero la irrupción, en un *roman* que se inscribe en el ámbito de la materia de Bretaña, de lo que Mijail Bajtin (1970) denomina “principio material y corporal” no agota su función en sumar notas de realidad, sino que produce el efecto de rebajamiento e inversión de valores característico de la parodia. Valga como ejemplo, en la primera parte del *roman*, la secuencia en que Blandín, luego de

²Cito *Blandín de Cornualla* por la edición de Galano, cuyos datos figuran en la sección de Referencias bibliográficas.

derrotar a un gigante y rescatar a dos doncellas (aventura a la cual ha llegado guiado no por un ciervo blanco, dicho sea de paso, sino por un perrito que no parece asemejarse a un mensajero del más allá)³, busca a su compañero, que se comprometió a esperarlo por tres días, y lo encuentra... profundamente dormido, pese a lo cual Guillot le asegura que estaba muy asustado por él y a punto de entrar en la cueva para buscarlo. La conducta antiheroica se hace aún más evidente cuando el que acaba de despertarse propone a su amigo descansar, mientras que el que vuelve de pelear con el gigante se niega a hacerlo (vv. 188-212).

De otra naturaleza son los momentos en que Blandín es sorprendido por el sueño⁴. En efecto, en la primera parte del *roman*, luego de seguir al perrito-guía, el caballero es invitado por un portero a pasar a un huerto donde se le promete que encontrará aventura. Allí Blandín se duerme bajo un manzano florido y se nos dice que no podía despertar:

Desot un bel pomer florit
 Acchi a l'ombra s'es dormit.
 En mentre che el si dormia
 E reysidar non si podia,
 Aneron venir doas donsellas
 Mot bellas a gran merveilhas (vv. 95-100)⁵

³ Paradisi (2015, n. 27) cita al respecto una afirmación de Lazzarini, quien sostiene que el *brachet* podría ser “più che il sustituto parodico della ‘cerva divina’ cara all’immaginario medievale, un innocuo epigono dei cani dell’aldilà”.

⁴ Para una útil guía acerca de la nutrida bibliografía sobre los sueños literarios en la Edad Media, puede consultarse la preparada por A. Corbellari, Y. Foehr-Janssens, J.-Y. Tilliette y R. Wetzel incluida en Corbellari y Tilliette 2007, pp. 243-250.

⁵ Debajo de un bello manzano en flor / en su sombra se durmió / Y mientras él dormía / llegaron dos doncellas / muy maravillosamente bellas. Salvo indicación, las traducciones son propias.

Ese sueño que, dado que el caballero no puede despertar, no parece natural es la antesala necesaria de la aventura, pues permite que Blandín sea sorprendido por dos doncellas que de inmediato deciden que recurrirán a él para escapar del gigante. En ese sentido, más que responder a una necesidad física natural, el sueño se convierte en un ingrediente del mundo mágico en que el caballero ha penetrado. La escena recuerda además un pasaje de *Le Chevalier au Lion*, roman de Chrétien de Troyes con el que *Blandin de Cornualla* presenta varias sugestivas coincidencias: el encuentro de Yvain dormido en el bosque por las dos doncellas de la Dama de Noroison⁶, una de las cuales sugiere de inmediato a su señora que él podría socorrerla contra su enemigo, el conde Alier.

Del mismo modo, en la segunda parte del roman, una vez que los compañeros se han separado y Blandín se ha internado en la senda estrecha, el caballero encuentra a una misteriosa “doncella de ultramar” que lo invita a compartir alimentos. Luego de comer y divertirse con ella en el prado, él siente un gran sueño y se duerme bajo un pino, situación que ella aprovecha (podemos sospechar, inclusive, que de algún modo la ha causado) para intercambiar los caballos, lo que permitirá, como luego sabremos, que Blandín llegue al lugar donde lo espera su mayor aventura. Las dos secuencias, como se ve, son similares: el personaje, guiado por un animal (el perrito en el primer caso, un ave parlante en el segundo) penetra en el otro mundo donde un ayudante (el portero en un caso, la doncella en el otro) propicia que se duerma bajo un árbol y, de ese modo, se creen las condiciones para el acceso a la aventura.

En efecto, persiguiendo a la doncella para recuperar su caballo (pese a que reconoce que el que le han dejado es muy bueno), Blandín encontrará a Peitavin, el escudero de un caballero que ha muerto tratando de liberar a una dama encantada, noticia que lo decide a emprender esa aventura. Tras matar a cuatro de los diez guerreros que

⁶“C’un jour le trouverent dormant / En la forest .ii. damoiseles / Et une lor dame avec eles” (vv. 2888-2890). Cito por la edición de *Le chevalier au lion* mencionada en las referencias bibliográficas.

custodiaban el castillo y hacer prisioneros a los restantes, Blandín accederá a un jardín, donde el gozo que le produce el canto de los muchos pájaros que pueblan el ramaje frondoso vuelve a producirle deseos de dormir. La escena recuerda nuevamente un pasaje de *Yvain o el Caballero del León*: el momento en que Calogrenant, luego de haber provocado la tormenta volcando agua en la fuente mágica, cree volverse loco por el placer que le causa la extraordinaria armonía del canto de los pájaros que cubren casi por completo las ramas del pino⁷. En esas condiciones, aparece un joven que tiene en su puño un gavilán, exactamente como el valvasor que da hospitalidad a Calogrenant en el *roman* de Chrétien⁸.

Vale decir que en *Blandin de Cornwalla*, el sueño aparece bajo dos aspectos muy diferentes: por un lado, como necesidad física concreta, y en ese caso, su inclusión en el texto produce un efecto de mayor realismo que puede llegar, incluso, a tensar los límites del modelo genérico hasta rozar la parodia. Por otra parte, el sueño se presenta como condición de pasaje al otro mundo o vía de acceso a la aventura, y cuando así es, potencia la presencia de lo maravilloso céltico y, en consecuencia, reafirma la pertenencia de este *roman* a la materia de Bretaña. Además de esto, la importancia del sueño y la diferencia entre sus funciones no parece un detalle menor en un relato cuya principal aventura consiste en una versión literaria más del cuento de la Bella durmiente⁹.

⁷ “Vi tant seur le pin amassés / Oysiaus, s’est qui croire m’en veulle / [...] Ains mais n’oï si bele joie [...] Que tant me pleut et enbeli / Que pour fol tenir” (vv. 458-473).

⁸ “Et seur le pont em piés estoit / Cil cui la forterece estoit / Sor son poing .i. ostoir müé” (vv. 197-199).

⁹ Excede las posibilidades de este trabajo mencionar la muy abundante bibliografía sobre este tema. Para una orientación al respecto, véanse Artal Maillie (2024 y 2019) y Paradisi (2015).

BLANDÍN Y BRIANDA

En efecto, la secuencia de la aventura, crucial en *Blandín de Cornualla*, es uno de los cuatro textos del período que, como observa Gilles Roussineau (1993: XXIII, destacados míos), “représentent, sous une forme organisée et littéraire, un conte spécifique –la Belle endormie– où se retrouvent des motifs communs qui appartiennent à la tradition orale. Ils sont à la fois une élaboration de lettrés et une expression de la culture populaire”¹⁰. Las particularidades de esa elaboración en *Blandín*, así como el desenlace de esta aventura permiten, en mi opinión, apreciar hasta qué punto existe en este *roman* una voluntad de acercarse y distanciarse de modelos conocidos.

Curiosamente, si bien por la lengua de los manuscritos en que se los conserva, el más conocido, la historia de Zellandine y Troylus incluida en el muy extenso *Perceforest*, correspondería al área de la Picardía, es decir, el norte de Francia, los tres restantes corresponden a áreas meridionales y de contacto lingüístico¹¹: catalán-provenzal en el caso de *Blandín* y de *Fraire de Joi e Sor de Plaser*, franco-italiano en el del menos conocido de todos estos textos, el *Roman de Belris*.

Aunque existen, naturalmente, múltiples variantes de una a otra de estas versiones, creo significativo destacar un punto en que la conducta de nuestro Blandín se aparta de las de todo el resto de quienes acceden a estas hermosísimas damas hechizadas. En efecto, sin importar los diferentes motivos que produjeron el hechizo ni los diversos medios que permiten a cada uno de los caballeros acceder al sitio en que permanecen las damas encantadas, etc., todos ellos, salvo Blandín, lejos de limitarse a enamorarse y contemplarlas admirados, pasan a los actos, como resultado de lo cual, tanto Zellandine como Sor de Plaser y Anfelis quedan embarazadas y tienen el privilegio y la comodidad de

¹⁰ Representan, bajo una forma organizada y literaria, un cuento específico –la Bella durmiente– en el que se encuentran motivos comunes que pertenecen a la tradición oral. Son a la vez una elaboración de letrados y una expresión de la cultura popular.

¹¹ Respecto al multilingüismo en la narrativa medieval, véase Léglu, 2010.

parir sin siquiera despertarse. Nada de eso ocurre en el caso de *Blandín de Cornualla* pues:

Equant Blandim vi la donzella,
 Che era mout blancha et mot bella,
 Va s'en tam fort enamorar
 Che el non saup che far (vv 1387-1390)¹²

Esta reacción podría no interpretarse literalmente sino solo como una manera de encarecer la admiración de Blandín. Pero otros detalles confirman la voluntad de diferenciar la conducta del personaje. A diferencia de Troylus, Frayre de Joi y Belris, Blandín no tiene la oportunidad de ver a su dama a solas, ya que el autor la ha provisto de un oportuno hermano y siete doncellas que la cuidan. La joven, por otra parte, no está acostada sino sentada. Y Blandín, que ya en la primera parte del *roman*, pese a haberse enamorado de las doncellas que rescata de los gigantes, se marcha del lugar sin siquiera un beso, aunque ellas le han ofrecido “Cavaller ardit / fach de nos a vostre delit” [Caballero atrevido / haced de nosotras vuestro deseo] (vv.177-178), se ocupa de aclararle muy precisamente a su amigo Guillot que él ama a Brianda “de fin corage / sensa panser ges point d’outrage” [finamente de todo corazón / sin pensar en ningún tipo de ultraje] (vv. 2293-2294). Parece poco probable que en estos detalles no haya una referencia a alguna o algunas de las versiones, literarias u orales, del cuento de La bella durmiente. Y, por otra parte, volviendo al posible recurso a de una onomástica burlesca, es sospechoso no solo que este respetuoso caballero se llame Blandín sino que provenga de Cornualla, topónimo que nadie puede dejar de asociar con los amantes que sucumben a una pasión incontrolable.

¹² En cuanto vio a la doncella / que era muy blanca y muy bella / se enamoró tan fuertemente/ que no supo qué hacer.

El final del *roman*, que ha sido reiteradamente señalado por la crítica como un desvío notable de los ideales cortesés en pro de un ideal más cercano a los de la incipiente burguesía, merece una observación más. Hechas las dobles bodas de los amigos con Brianda y su hermana Irlanda, se convocan justas y torneos que se prolongan quince días. Pasados estos festejos, se nos dice:

E Blandin[et] de Cornivalha
 E Guilhot, se Dieu me valha,
 Van remanir an lors molhers,
 E feron cum bons cavaliers;
 E d'aquí non volgron partir,
 Ni volgron plus g[u]era seg[u]ir (vv. 2381-2388)¹³

Estos versos parecen también una respuesta directa, ya no a los cuentos de La bella durmiente, sino al conflicto amor/armas que tan bien presentó Chrétien de Troyes en sus dos *romans* artúricos completos: *Erec* y muy especialmente, *Yvain*.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ediciones:

GALANO, Sabrina (ed.), 2004. *Blandin di Cornovaglia*, Alessandria: Edizioni dell'Orso, [texto y traducción al italiano], En línea: <http://www.riale.unina.it/blandin.htm>. Fecha de consulta: 11 de septiembre de 2022.

MEYER, Paul (ed.), 1873. "Le Roman de Blandin de Cornouailles et de Guillot Ardit de Miramar publié pour la première fois d'après le ms. unique de Turin", *Romania*, II : 170-202.

¹³ Y Blandín de Cornualles / y Guilhot, Dios me valga / van a permanecer con sus mujeres / y harán como buenos caballeros; / y de aquí no querrán partir, / ni querrán seguir ninguna guerra más.

- PACHECO, Arseni (ed.) 1983. *Blandín de Cornualla i altres narracions en vers dels segles XIV i XV*, Barcelona: Edicions 62 i “la Caixa”.
- VAN DER HOST, C. M. (ed.) 1974. *Blandin de Cornouaille. Introduction. Édition diplomatique. Glossaire*, The Hage : Mouton & Co. Volume 4 in the series Publications de l’Institut d’Etudes Françaises et Occitanes de l’Université d’Utrecht t- <https://doi.org/10.1515/9783112317983>
- PFEFFER, Wendy (ed.), and Margaret BURRELL (trad.), 2022. *Blandin de Cornoalha, A Comic Occitan Romance: A New Critical Edition*, Traducción. Kalamazoo: Medieval Institute Publications.
- ROSS, G. Arthur (trad.), 2000. *Blandin de Cornoalha and Guillot de Miramar*. Old Occitan Series. Cambridge, Ontario: In parentheses Publications. En línea: https://www.yorku.ca/inpar/blandin_arthur. Fecha de consulta: 27 de septiembre de 2024.
- CHRÉTIEN DE TROYES, *Yvain ou Le chevalier au lion*, ed. y trad. David Hult, Paris, 1994 (bilingüe francés medieval-francés contemporáneo), collection Lettres gothiques.

Estudios:

- ALART, Bernard, 1874. « Observations sur la langue du ronam de *Blandin de Cornouailles et Guillot Ardit de Miramar* », *Revue des Langues Romanes*, 5, 275-304. En línea: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=njp.32101076202835&seq=283&q1=Alart> – Fecha de consulta: 27 de octubre de 2024.
- ARTAL MAILLIE, Susana G, 2024. « Los embarazosos sueños de Anfelis, Zellandine y Sor de Plaser » en L. Pegolo y A. V. Neyra (coords.), *Un milenio de contar historias: los conceptos de ficcionalización de la Antigüedad al Medioevo III*, Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), cap. 12: 209-226.

- , 2019. “Bellas durmientes en el siglo XIV”. En BOLÓN, Alma (ed.), *Ducasse Maldoror Lautréamont. Erotismo Sexualidad*, Serie Montevideana, Montevideo: Universidad de la República, Linardi y Risso Editores, pp. 321-336.
- BAKHTINE, Mikkaïl, M., 1970. *L'oeuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Age et sous la Renaissance*, Paris : Éditions Gallimard. Hay traducción castellana: *La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. El contexto de François Rabelais*, Barcelona, Barral: 1974.
- BURRELL, M. A., 2001. “The classification of *Blandin de Cornouailles*: the romance within and without”, *Florilegium* 18.2: 11-19.
- BUSBY, Keith, 1992. “Blandín de Cornualla and Romance Tradition”, *Tensó* 8: 1-25.
- CHABANEAU, Camille, 1875. “Notes critiques sur quelques textes provençaux II. *Blandin de Cornouailles*”, *Revue des langues romanes* VIII : 31-47.
- CORBELLARI, Alain y Jean-Yves Tilliette (comps.), 2007. *Le rêve médiéval*, Genève : Droz.
- DE CALUWÉ, Jacques, 1978. “Le roman de Blandin de Cornouailles et de Guillot Ardit de Miramar : une parodie de roman arthurien?”, *Cultura Neolatina* XXXVIII : 1-6.
- JEANROY, Alfred, 1945. *Histoire sommaire de la poésie occitane des origines à la fin du XVIII siècle*, Paris : Didier.
- LÉGLU, Catherine C., 2010. *Multilingualism and Mother Tongue in medieval French, Occitan and Catalan Narrative*, The Pennsylvania State University Press: Pennsylvania.
- LIDA, María Rosa, 1959. “Arthurian Literature in Spain and Portugal”. En Loomis, R. S. (ed.), *Arthurian Literature in the Middle Ages. A Collaborative History*, Oxford: Clarendon Press, pp. 406-418. Trad. al castellano: “La literatura arturiana en España y Portugal”, en

- Lida, María Rosa, *Estudios de literatura española y comparada*, Buenos Aires: Eudeba, 1966.
- MARTÍNEZ PÉREZ, Antonia, 1997. “Consideraciones sobre la estructuración narrativo-literaria del *Blandin de Cornualla*”, en Lucía Megías J. M. (ed.), *Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval*, t. II, Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá, pp. 1009-1022.
- OLRIK, Axel, (1992 [1921]). *Principles for Oral Narrative Research*. Trads.: K. Wolf y J. Jensen, Indiana : Indiana University Press.
- PACHECO, Arseni, 1977. « El Blandín de Cornualla », en Gulsoy, J. y Solá-Solé, J. M. (eds.), *Catalan Studies. Volume in memory of Josephine de Boer*, Barcelona : Hispam, pp. 149-161.
- PARADISI, Gioia, 2015. «La Bella Addormentata nel *Blandin de Cornoalha* e in *Frayre de Joy et Sor de Plaser*. Note per un’analisi contrastiva», *Le forme e la storia VIII* : 751-774.
- PASINI, Giuseppe. 1749. *Codices manuscripti bibliothecae regii taurinensis athenaei*, 2 vols. Turín. En línea: <https://archive.org/details/CodicesManuscriptiBibliothecaeRegii1/page/n9/mode/2up>. Fecha de consulta: 24 de octubre de 2024.
- PIROT, François, 1972. *Recherches sur les connaissances littéraires des troubadours occitans et catalans des XII^e et XIII^e siècle*, Barcelona: Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona XIV. En línea : <https://raco.cat/index.php/MemoriasRABL/issue/view/15422> Fecha de consulta: 24 de octubre de 2024.
- RIBERA LLOPIS, Juan Miguel, 1988. “*Blandín de Cornualla* (f. s. XIII - s. XIV) y la modificación irónica del código caballeresco”, en Kremer D. (ed.) *Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes*, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, vol. 6, pp. 355-361.

- RIQUER, Martín de, 1980. *Historia de la literatura catalana*, Barcelona: Ariel, t. II, pp.18-26.
- ROUSSINEAU, Gille, 1993. "Introduction" a su edición de *Perceforest*, t. III, vol. III, Genève: Droz.
- VAN DER HORST, Cornelis, 1974. "Introduction" a su edición de *Blandin de Cornouaille. Introduction. Édition diplomatique. Glossaire*. The Hage : Mouton & Co.

Nota Reseña
